

Robert JANUSZ*

*Wydział Filozoficzny, Akademia Ignatianum w Krakowie

Asteroida 296968 Ignatianum¹

Astronomowie z Obserwatorium Wileńskiego/Molėtai współpracują od dawna z Obserwatorium Watykańskim. Dzięki gościnności dziekana, Józef BREMERA SJ, możliwe było zorganizowanie spotkań naukowych przedstawicieli obu obserwatoriów w Ignatianum, a także zaproszenie uczonych z innych państw. Życzliwego dziekana wszyscy goście wspominają z uznaniem. Zamieszczona przez nich na Certyfikacie informacja o naszej szkole jest wyrazem uznania dla naszej działalności i „poszła w świat” do miejsc, do których z pewnością nikt by łatwo nie dotarł. Place, ulice, parki itd. mają swoje nazwy, a Ignatianum ma w Kosmosie swoją asteroidę, zatwierdzoną oficjalnie przez Międzynarodową Unię Astronomiczną. Poniżej zamieszczamy krótką notkę dotyczącą odkrycia „naszego” ciała niebieskiego, wraz z oficjalnym Certyfikatem, który został wręczony Rektorowi Ignatianum, Henrykowi PIETRASOWI SJ.

Kazimierz ČERNIS, Justas ZDANAVIČIUS i Kazimieras ZDANAVIČIUS odkryli w Obserwatorium Astronomicznym w Moletai na Litwie planetoidę, która po dokładnym wyznaczeniu i obserwacyjnym potwierdzeniu orbity otrzymała stały numer 296968 (wcześniej miała numer

¹ Ten tekst jest dostosowaną do *Rocznika* wersją opublikowaną w biuletynie jezuitów *Nasze Sprawy* (wrzesień, 2013, s. 11–13).

CERTIFICATE
on naming
of minor planet

The Molėtai Astronomical Observatory,
a participant of the international program of minor planet research, does hereby
proclaim, that a minor planet (296968) = 2010 ES74, which had been discovered at
the Molėtai Observatory, is named as

IGNATIANUM
IN HONOR OF
Jesuit University in Poland

Official Communication
of the International Astronomical Union:

(296968) Ignatianum = 2010 ES74
Discovered 2010 Mar. 12 by K. Černis, J. Zdanavičius and K. Zdanavičius at the Molėtai
Astronomical Observatory in Lithuania.

*"Ignatianum" is the Jesuit University of Philosophy and Education in Kraków,
Poland. This College is officially recognized by the state of Poland. In 1932, as the
Faculty of Philosophy, it got the rights of catholic school of university standing. After
the communism regime in Poland it was officially reestablished in 1999.*

Minor Planet Circular № 84384 .

Discoverers

K. Černis

J. Zdanavičius

K. Zdanavičius

Vilnius University, TFAI, Vilnius 2013

tymczasowy: 2010 ES74). Następnie asteroida otrzymała zaproponowaną przez Odkrywców nazwę „Ignatianum”².

Kazimierz ČERNIS (ur. 1958) ma córkę i syna, jest Polakiem, znany odkrywca wielu ciał niebieskich w Układzie Słonecznym. Litwini: Kazimieras ZDANAVIČIUS (ur. 1938), wraz z synem Justasem (ur. 1972) współpracują m.in. z Kazimierzem w grupie astrofizyki gwiazd profesora Vytautasa STRAIŽYSA, głównego autora tzw. Systemu Wileńskiego używanego do obserwacji fotometrycznych gwiazd m.in. na Watykańskim Teleskopie VATT (Mt. Graham, Arizona, USA) przez przez R. BOYLE’A. System Wileński bardzo dobrze radzi sobie z klasyfikacją prawie wszystkich rodzajów gwiazd, także mających duże poczerwienienie zależne od pyłu.

Niektóre dane o asteroidzie (296968) Ignatianum³

Epoch 2013 Nov. 4.0 TT = JDT 2456600.5 MPC
M 214.95228 (2000.0) P Q
n 0.22910073 Peri. 238.32510 +0.25405361 +0.96499320 T=2457233.61769 JDT
a 2.6451587 Node 46.54018 -0.85422161 +0.25546340 q=2.2547457
e 0.1475953 Incl. 5.14979 -0.45361018 +0.05938502
P 4.30 H 16.6 G 0.15 U 0
From 65 observations at 8 oppositions, 1994–2012, mean residual 0".48.
Discovery date : 2010 03 12
Discovery site : Moletai
Discoverer(s) : Černis, K., Zdanavičius, J.

² Zob. *Minor Planet Circular* No 84384; także Certyfikat.

³ Informacje te pochodzą od K. ČERNISA.

Planetoida okrąży Słońce w czasie 4.3 lat. Ma mimośród („eliptyczność”) $e = 0.147$, nachylenie do płaszczyzny ekliptyki 5.1° , półos orbita $a = 2.64$ au, najbliższy punkt peryhelium 2.25 au od Słońca⁴. Asteroida ostatni raz była obserwowana 30 VIII 2011 r. w obserwatorium na Hawajach (Panstars, F51).

Wybrane daty obliczone przez K. ČERNISA

Asteroid będzie bliżej Ziemi, i wtedy można go będzie zaobserwować:

Data	Koordynaty	Delta od Ziemi,	r od Słońca	mag
2014.02.18	10:27:22.8 +17:49:06	1.901	2.883	20.0
2015.06.23	18:23:25.9 -30:08:56	1.247	2.258	19.2
2019.05.03	15:05:14.2 -17:18:49	1.397	2.400	19.5

czyli, będzie widoczny na niebie zimą 2014 r., będzie jasny latem 2015 r., ale na sferze południowej. Potem znów wiosną 2019 r. Zatem można go będzie obserwować w danym miejscu co 2–5 lat.

Rozmiar planetoidy jest szacowany na ok. 2 km, lecz jeżeli jej powierzchnia jest ciemna, to wtedy miałaby średnicę ok. 3 km.

Dane o tym asteroidzie można uzyskać pod adresem:

<http://www.minorplanetcenter.net/iau/MPEph/MPEph.html> i wpisując: Ignatianum, nacisnąć GET EPHEMERIDES, SHOW NAMING CITATION itd.

Odkrycia dokonano przy użyciu teleskopu Maksutowa (35 cm/50 cm, f/3.5) z kamerą CCD. Data oficjalnego odkrycia (12 III 2010 r.) odnosi się do późniejszej detekcji obrazów uzyskanych w nocy 10/11 marca. Miejsce na niebie w czasie odkrycia:

Date	R.A. (J2000)	Dec.	Delta	r	El.	Ph.	V	Sky Motion
2010.03.10	12:20:32.9	+04:23:55	1.726	2.697	164.9	5.5	20.4	0.53

⁴ 1 au = jednostka astronomiczna, 149 597 870 700 m, oznacza średnią odległość od Słońca do Ziemi.

Asteroida była wtedy słabym obiektem 20.4 magV. Znajdowała się 5° na północ od ηVir (Panna). Poruszała się na zachód z szybkością 0.53"/min. Była wtedy piękna, mroźna (-15°C) marcowa pogoda utrzymująca się od 6 do 12 III 2010 r.

Kazimierz ČERNIS kończy list tak: „Na ile wiem, kanonizacja św. IGNACEGO odbyła się 12 III 1622 r., dlatego wybrałem ten asteroid, który był odkryty na Litwie właśnie w tę datę”.

Módlmy się za hojnych odkrywców planetoidy „Ignatianum”, aby za wstawiennictwem św. IGNACEGO, który lubił patrzeć w rozgwieżdżone niebo, Pan Bóg udzielał im duchowego pokoju wypełniającego duszę naszego Świętego, który w kontemplacji Bożego stworzenia widział drogę otwierającą człowieka na Bożą Miłość.